

Transformations de fonctions

Antonijevic Tomas

25 Avril 2026

Introduction :

Il existe, en géométrie, plusieurs transformations (homothéties, translations, etc.) que l'on peut appliquer à des figures planes (carrés, losanges, etc.). Une question que l'on pourrait se poser est "Que se passerait-il si l'on appliquait ces transformations à des fonctions?".

Nous allons établir un socle solide sur ces types d'applications. On parlera ici essentiellement des homothéties et translations de fonctions de \mathbb{R} dans \mathbb{R} . Il existe bien sûr des variantes telles que la rotation, la symétrie et l'inversion, et/ou d'autres définitions dans des ensembles comme \mathbb{R}^3 ou \mathbb{C} . Il se peut que je publie d'autres articles sur ces sujets.

Ce texte se veut expérimental. On y aborde diverses propriétés, formules, et généralisations. Il est possible que les outils qui y seront développés puissent aider à la résolution de certains problèmes d'analyse fonctionnelle. Même s'ils sont élémentaires. Il peut néanmoins contenir des erreurs, au vu de mes capacités encore modestes de mathématicien.

Première partie

Les translations :

Comme le suggère cette partie, nous allons étudier les translations de fonctions. C'est une transformation toute simple. Nous allons l'utiliser comme "transformation intermédiaire" pour les homothéties (et autres).

Donc il est important de bien la comprendre et de bien la définir pour toute fonction. Et pour prévenir certaines critiques, la terminologie "translation de fonction" (comme pour les homothéties dans la partie 2) est autorisée, car elle garde la propriété d'être une fonction. Contrairement à certaines symétries, rotations, et inversions qui eux sont des transformations appliquées au graphe des fonctions.

La présentation type "cours" est assumée.

1 Généralisation :

On va commencer par définir la translation d'une fonction f :

Définition 1 (Translation de fonction). Soient $f : R \rightarrow R$, $x \mapsto f(x)$, $a; b$ des réels et T_a^b une translation de a sur l'axe des abscisses et de b sur les ordonnées. On a donc intuitivement en partant de $(T_a^b(f))(u + a) = b + f(u)$ (On peut essayer de se le représenter intuitivement avec un graphique) et après le changement de variable $u = x - a$:

$$\boxed{(T_a^b(f))(x) = f(x - a) + b}$$

Attention, pour une fonction "locale" $f : U \rightarrow V$ avec $U, V \subseteq R$. Il faut être attentif au domaine de définition de f . Ici, pour tout $c \in U$, $(c - a)$ doit appartenir à U .

2 Propriétés algébriques :

Pour $x \in R$, f une fonction à valeurs réelles dans R et $a, b \in R$

— **Application Identité :**

$$(T_0^0(f))(x) = f(x)$$

— **Inverse :** (Attention à bien poser le domaine de définition)

$$(T_a^b)^{-1} = T_{-a}^{-b} = f(x + a) - b$$

— **Composition :** Pour $a_1, a_2, b_1, b_2 \in R$

$$((T_{a_2}^{b_2} \circ T_{a_1}^{b_1})(f))(x) = T_{a_2}^{b_2}((T_{a_1}^{b_1}(f))(x)) = (T_{a_1+a_2}^{b_1+b_2})(x)$$

Toutes ces propositions se démontrent directement.

3 Analyse :

3.1 Dérivabilité :

Nous allons regarder de plus près les dérivées de translations de fonctions.

Définition 2. Soit $f : R \rightarrow R$ et de classe C^n sur R avec $n \in N^*$. Nous avons :

$$(T_a^b(f))'(x) = f'(x - a)$$

et

$$\boxed{(T_a^b(f))^{(n)}(x) = f^{(n)}(x - a)}$$

Démonstration. Nous allons procéder par récurrence.

Initialisation : Pour $n = 1$:

$$(T_a^b(f))^{(1)}(x) = f'(x - a)$$

Car $(b)^{(1)} = 0$ et $f^{(1)}(x - a) = f(x - a)$ car $(x - a)^{(1)} = 1$

Hérédité : Supposons que ceci est vraie pour un rang $k \in \mathbb{N}^*$ fixe. Regardons $k + 1$:

$$(T_a^b(f))^{(k+1)}(x) = ((T_a^b(f))^{(k)}(x))'$$

Par l'hypothèse de récurrence, on a

$$= (f^{(k)}(x - a))'$$

Ce qui revient à écrire

$$= f^{(k+1)}(x - a)$$

Donc pour n'importe quel $n \in \mathbb{N}^*$

$$(T_a^b(f))^{(n)}(x) = f^{(n)}(x - a)$$

□

3.2 Intégrales :

On peut introduire le concept d'"intégrale de translation"

Définition 3. Soient a, b deux réels, et f une fonction. On peut exprimer l'intégrale d'une translation de m, n de f avec m, n deux réels par :

$$\int_a^b (T_m^n(f))(x) dx = n(b - a) + \int_{a-m}^{b-m} f(u) du$$

avec $x = u + m$

Démonstration. On a par définition :

$$\int_a^b (T_m^n(f))(x) dx = \int_a^b n + f(x - m) dx$$

En séparant l'intégrale

$$= \int_a^b n dx + \int_a^b f(x - m) dx$$

On calcule

$$= bn - an + \int_a^b f(x - m) dx$$

On pose $x = u + m$, on a $dx = du$ et les bornes sont soustraites de m

$$n(b-a) + \int_{a-m}^{b-m} f(u) du$$

□

Il est assez simple de comprendre comment cette formule marche.

3.3 Normes L^p et L^∞ :

Nous allons définir les normes L^p et L^∞ :

Norme L^p :

Soient $p \in \mathbb{R}$, $1 \leq p < \infty$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert muni de la mesure de Lebesgue. Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction mesurable (par mesure de Lebesgue), on définit la norme L^p :

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} = \left[\int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right]^{1/p}$$

Pour $T_a^b(f)$ on a

$$\|T_a^b(f)\|_{L^p(\Omega)} = \|f + b\|_{L^p(\Omega-a)}$$

Démonstration. Par définition de la norme L^p

$$\|T_a^b(f)\|_{L^p(\Omega)} = \left[\int_{\Omega} |b + f(x-a)| dx \right]^{1/p}$$

L'on pose un changement de variable $x = u + a$, $dx = du$ et Ω devient $\Omega - a$

$$= \left[\int_{\Omega-a} |b + f(u)| du \right]^{1/p}$$

Et ceci revient en fait à écrire

$$\|f + b\|_{L^p(\Omega-a)}$$

□

Norme L^∞ :

Nous gardons le même Ω et f du paragraphe précédent. Soit $p \in \mathbb{R}$, tel que $1 \leq p \leq \infty$. Nous définissons la norme L^∞ comme

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega)} = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |f(x)|$$

Pour $T_a^b(f)$ on a

$$\|T_a^b(f)\|_{L^\infty(\Omega)} = \|f + b\|_{L^\infty(\Omega-a)}$$

Démonstration. Par définition de la norme L^∞ , on a

$$\|T_a^b(f)\|_{L^\infty(\Omega)} = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |b + f(x - a)|$$

On pose $x = u + a$, Ω devient $\Omega - a$

$$= \operatorname{ess\,sup}_{u \in \Omega - a} |b + f(u)|$$

Ce qui revient à dire

$$\|f + b\|_{L^\infty(\Omega - a)}$$

□

Deuxième partie

Les homothéties :

Maintenant, nous allons appliquer à des fonctions des homothéties.

4 Généralisation :

Définition 4 (Homothétie de point et de fonction). Soient W un point (x_w, y_w) du plan, H_k^W une homothétie de rapport k différent de 0 et de centre W . On pose A un point du plan de coordonnées (X, Y) , et notons $A'(x, y)$ le point A après l'homothétie H . La définition vectorielle d'une homothétie est

$$\overrightarrow{WA'} = k\overrightarrow{WA}$$

En coordonnée cela donne

$$\begin{cases} x - x_w = k(X - x_w) \\ y - y_w = k(Y - y_w) \end{cases}$$

Donc $x = x_w + k(X - x_w)$ et $y = y_w + k(Y - y_w)$, et nécessairement

$$\boxed{H_k^W(A) = A' = ((x_w + k(X - x_w)), (y_w + k(Y - y_w)))}$$

Formule de l'homothétie de centre W . Ensuite, posons une fonction $f : R \rightarrow R$, $u \mapsto f(u)$. Donc n'importe quel point $(u, f(u))$ va être associé à $((x_w + k(u - x_w)), (y_w + k(f(u) - y_w)))$ après homothétie par H_k^W

On note comme dans le paragraphe précédent :

$$x = x_w + k(u - x_w)$$

On résout par u , car u admet obligatoirement une image par f par définition (Cette justification sert plus pour f une fonction locale, mais est importante à préciser. Si l'on garde $x = x_w + k(u - x_w)$, nous translatons en faites H_k^W à f)

$$u = x_w + \frac{x - x_w}{k}$$

Puis on injecte, on remplace u par notre expression dans l'équation $y = y_w + k(f(u) - y_w)$.

$$y_w + k \left[f \left(x_w + \frac{x - x_w}{k} \right) - y_w \right]$$

Mais ceci revient en fait à appliquer l'homothétie de centre W :

$$\boxed{(H_k^W(f))(x) = y_w + k \left[f \left(x_w + \frac{x - x_w}{k} \right) - y_w \right]}$$

□

4.1 Simplification :

Si $W = (0, 0)$ où le point centré en $(0, 0)$ sur le plan. Notre formule se simplifie comme ceci :

$$(H_k^W(f))(x) = kf \left(\frac{x}{k} \right)$$

Ce qui est très propre, nous pouvons facilement appliquer des opérations dessus. Pour ce cas là, nous admettrons que l'homothétie de rapport $k = 0$ est égale à la fonction constante $C : 0 \rightarrow 0$ (où f est réduite au point $(0; 0)$).

4.2 L'hérédité de H_k^W :

Formule de l'hérédité de H_k^W . Nous rappelons les translations de fonctions $(T_a^b(f))(x) = f(x - a) + b$ et $((T_a^b)^{-1}(f))(x) = f(x + a) - b$ avec a, b des réels. L'on peut exprimer H_k^W l'homothétie de rapport k centrée en W , en fonction de H_k^O où O est l'origine du repère $((0; 0))$. Pour se faire nous allons commencer par noter f une fonction à valeurs réelles dans \mathbb{R} . Appliquons-lui une translation inverse :

$$((T_{x_w}^{y_w})^{-1}(f))(x) = f(x + x_w) - y_w = g(x)$$

Posons que ceci soit égal à $g(x)$ et puis appliquons une homothétie de rapport k et de centre $(0; 0)$:

$$(H_k^O(g))(x) = kg \left(\frac{x}{k} \right) = k \left[f \left(\frac{x}{k} + x_w \right) - y_w \right] = h(x)$$

On le nomme $h(x)$ et on lui applique une translation simple :

$$(T_{x_w}^{y_w}(h))(x) = y_w + h(x - x_w) = y_w + k \left[f \left(x_w + \frac{x - x_w}{k} \right) - y_w \right]$$

Et ceci est exactement égal à notre homothétie de centre W :

$$(H_k^W(f))(x)$$

Donc d'après le lemme d'invariance par conjugaison en algèbre :

$$H_k^W = T_{x_w}^{y_w} \circ H_k^O \circ (T_{x_w}^{y_w})^{-1}$$

□

Ce que l'on vient d'écrire est une composition, appelée conjugaison. Pour mieux expliquer, nous avons translaté le centre W à l'origine. Puis l'on a appliqué l'homothétie de rapport k et centrée en O . Et nécessairement, l'on a ramené notre fonction f au point W .

On remarque assez facilement que toutes les propriétés (Application continue, dérivabilité, etc.) de H_k^W sont héritées de H_k^O . Autrement dit, quelques propriétés qui sont valides pour H_k^O peuvent l'être aussi pour H_k^W , mais il faut faire attention. Car H_k^W est affine, or H_k^O est linéaire. Mais pour simplifier, il y aura une mention à H_k^W pour chaque démonstration.

5 Propriétés algébriques :

Soient a, b deux réels et f, g deux fonctions à valeurs réelles. W un point du plan de coordonnées $(x_w; y_w)$, un réel k différent de 0, et $x \in R$. Alors :

— **Application identité :**

$$(H_1^O(f))(x) = f(x)$$

Pour H_k^W il suffit aussi de prendre $k = 1$

— **Inverse :**

$$(((H_k^O)^{-1})(f))(x) = (H_{1/k}^O)(x)$$

Idem pour H_k^W

— **Composition :** Prenons un k' dans R

$$((H_{k'}^O \circ H_k^O)(f))(x) = H_{k'}^O((H_k^O(f))(x)) = (H_{kk'}^O(f))(x)$$

Et pour H_k^W , prenons aussi un point $W' = (x_{w'}; y_{w'})$

$$((H_{k'}^{W'} \circ H_k^W)(f))(x) = H_{k'}^{W'}((H_k^W(f))(x)) =$$

$$k'(1-k)y_w + (1-k')y_{w'} + kk'f\left(x_w + \frac{x + (k'-1)x_{w'} - k'x_w}{kk'}\right)$$

par affinité. Toutes ces propositions se démontrent directement.

6 Analyse :

6.1 Dérivabilité :

Nous allons définir les dérivées d'homothéties de fonctions.

Définition 5. Soit $f : R \rightarrow R$ et de classe C^n sur R avec $n \in N^*$. Nous avons :

$$(H_k^W(f))'(x) = f' \left(x_w + \frac{x - x_w}{k} \right)$$

et

$$\boxed{(H_k^W(f))^{(n)}(x) = k^{1-n} f^{(n)} \left(x_w + \frac{x - x_w}{k} \right)}$$

et ce qui implique

$$(H_k^O(f))^{(n)}(x) = k^{1-n} f^{(n)} \left(\frac{x}{k} \right)$$

Démonstration. Nous allons procéder par récurrence

Initialisation : Pour $n = 1$

$$(H_k^W(f))^{(1)}(x) = k f^{(1)} \left(x_w + \frac{x - x_w}{k} \right)$$

On dérive la fonction

$$= k \frac{1}{k} f' \left(x_w + \frac{x - x_w}{k} \right)$$

On a

$$f' \left(x_w + \frac{x - x_w}{k} \right)$$

L'initialisation est vérifiée

Hérédité : Supposons que la condition est vérifiée au rang $a \in N^*$, regardons $a + 1$

$$(H_k^W(f))^{(a+1)} = ((H_k^W(f))^{(a)})'$$

Par l'hypothèse de récurrence

$$\left(k^{1-a} f^{(a)} \left(x_w + \frac{x - x_w}{k} \right) \right)'$$

On dérive

$$k^{1-a} \frac{1}{k} f^{(a+1)} \left(x_w + \frac{x - x_w}{k} \right)$$

Où

$$k^{-a} f^{(a+1)} \left(x_w + \frac{x - x_w}{k} \right)$$

L'hérédité est vérifiée. Donc l'égalité de départ est vraie. □

6.2 Intégrales :

On va définir le concept d'"intégrale d'homothétie" et une notion que nous allons voir dans ce paragraphe est la "Scaling dilatation" ("Dilatation d'échelle" en français). C'est un concept qui revient en analyse (transformées de Fourier, théorie de la mesure, etc.), et l'on peut remarquer que la notion d'homothétie (H_k^W) généralise ce fait là en deux dimensions.

Définition 6. L'intégrale de H_k^W :

Soient a, b deux réels, f une fonction à valeurs réelles dans R (Pour les fonctions locales, $[a, b]$ et $(x_w + \frac{x-x_w}{k})$ doivent appartenir à D_f (domaine de définition de f)), alors

$$\int_a^b (H_k^W(f))(x) dx = y_w (b(1-k) + a(k-1)) + k \int_a^b f \left(x_w + \frac{x-x_w}{k} \right) dx$$

Démonstration. Nous avons par définition

$$\int_a^b (H_k^W(f))(x) dx = \int_a^b y_w + k \left[f \left(x_w + \frac{x-x_w}{k} \right) - y_w \right] dx$$

On peut séparer les termes

$$\int_a^b y_w dx + \int_a^b k f \left(x_w + \frac{x-x_w}{k} \right) dx - \int_a^b k y_w dx$$

On sort le k

$$\int_a^b y_w dx + k \int_a^b f \left(x_w + \frac{x-x_w}{k} \right) dx - k \int_a^b y_w dx$$

Puis on intègre en fonction de x , on retiendra qu'ici x_w et y_w sont considérés comme des constantes.

$$b y_w - a x_w + k \int_a^b f \left(x_w + \frac{x-x_w}{k} \right) dx - k (b y_w - a y_w)$$

On simplifie

$$y_w (b(1-k) + a(k-1)) + k \int_a^b f \left(x_w + \frac{x-x_w}{k} \right) dx$$

□

On peut remarquer la symétrie $1 - k, k - 1$ au niveau des bornes. On verra que pour d'autres transformées, la dilatation crée cet effet souvent dans ses expressions.

Définition 7. *L'intégrale de H_k^O :*

Soient a, b deux réels, f une fonction à valeurs réelles (attention pour le domaine de définition avec les fonctions locales, $[a, b]$ et $x/k \in D_f$) Nous avons l'intégrale :

$$\int_a^b (H_k^O(f))(x)dx = k^2 \int_{a/k}^{b/k} f(u)du$$

avec $u = x/k$

Démonstration. Découle de celui de H_k^W , on pose juste le changement de variable $u = x/k$ avec $dx = kdu$ et les bornes divisées par k . Et on retrouve notre formule. \square

Nous pouvons observer que l'intégrale d'une homothétie de rapport k d'une fonction f représente exactement la scaling dilatation dans les transformées de Fourier. Qui l'eût cru ?

6.3 Normes L^p et L^∞ :

Nous allons définir les normes L^p et L^∞ :

Définition 8. Norme L^p :

Soient $p \in \mathbb{R}, 1 \leq p < \infty, \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un ouvert muni de la mesure de Lebesgue. Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction mesurable, on définit la norme L^p :

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} = \left[\int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right]^{1/p}$$

Pour $H_k^O(f)$ on a :

$$\boxed{\|H_k^O(f)\|_{L^p(\Omega)} = k^{1+\frac{n}{p}} \|f\|_{L^p(\Omega/k)}}$$

Démonstration. Nous avons, d'après la définition de la norme L^p

$$\|H_k^O(f)\|_{L^p(\Omega)} = \left[\int_{\Omega} \left| kf\left(\frac{x}{k}\right) \right|^p dx \right]^{\frac{1}{p}}$$

On peut distribuer l'exposant et séparer le k

$$= \left[k^p \int_{\Omega} \left| f\left(\frac{x}{k}\right) \right|^p dx \right]^{\frac{1}{p}}$$

Posons $x = ky$, nous sommes en dimension n donc $dx = k^n dy$ et Ω se transforme par bijection en $\frac{\Omega}{k}$

$$= \left[k^{p+n} \int_{\frac{\Omega}{k}} |f(y)|^p dy \right]^{\frac{1}{p}}$$

Et en distribuant l'exposant

$$= k^{1+\frac{n}{p}} \left[\int_{\frac{\Omega}{k}} |f(y)|^p dx \right]^{\frac{1}{p}}$$

Ce qui revient à dire

$$k^{1+\frac{n}{p}} \|f\|_{L^p(\Omega/k)}$$

□

Norme L^∞ :

En gardant le Ω et la fonction f du paragraphe précédent. Tout en redéfinissant p comme $p \in \mathbb{R}$ tel que $1 \leq p \leq \infty$ Nous définissons la norme L^∞ comme :

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega)} = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |f(x)|$$

Alors pour toute fonction f mesurable, on a

$$\boxed{\|H_k^O(f)\|_{L^\infty(\Omega)} = |k| \|f\|_{L^\infty(\Omega/k)}}$$

Démonstration. On a

$$\|H_k^O(f)\|_{L^\infty(\Omega)} = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} \left| kf\left(\frac{x}{k}\right) \right|$$

On extrait le k

$$= |k| \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} \left| f\left(\frac{x}{k}\right) \right|$$

On pose un changement de variable $x = ky$, par bijection Ω se transforme en $\frac{\Omega}{k}$

$$= |k| \operatorname{ess\,sup}_{y \in \frac{\Omega}{k}} |f(y)|$$

Ce qui, en revenant à la définition, est égal à

$$|k| \|f\|_{L^\infty(\Omega/k)}$$

□

Cas H_k^W :

Pour le cas $H_k^W(f)$, la norme L^p et L^∞ n'admettent pas de formule particulière par affinité. Le cas où $y_w = 0$ est laissé en exercice au lecteur.